

Erosión costera en tres municipios en el occidente de México

Coastal erosion in three municipalities in western Mexico

Dr. Oyolsi Nájera González, Docente Investigador, Universidad Autónoma de Nayarit, Tepic, México. oyolsi@uan.edu.mx; <https://orcid.org/0000-0002-8637-9482>

Dra. Areli Nájera González, Cuerpo Académico Recursos Naturales, Universidad Autónoma de Nayarit, Tepic, México. areli.najera@uan.edu.mx; <https://orcid.org/0000-0002-7773-2563>

Dr. Rafael M. Murray Núñez, Docente Investigador, Universidad Autónoma de Nayarit, Tepic, México. ramurray@uan.edu.mx; <https://orcid.org/0000-0003-4095-1268>

Jania Jicel Villarreal Cambero, Pasante de Lic. Biología, Universidad Autónoma de Nayarit, Tepic, México. jania.villareal@uan.edu.mx

Resumen

[Introducción]: Los ecosistemas costeros del norte de Nayarit, México, brindan servicios ambientales esenciales como regulación climática y protección contra inundaciones, además de su relevancia económica y social. No obstante, enfrentan una creciente erosión costera acelerada por actividades humanas y cambio climático. **[Objetivo]:** El presente estudio analiza los procesos de erosión y acreción costera en tres municipios del occidente de México (San Blas, Santiago Ixcuintla y Tecuala) mediante la evaluación de cambios en la línea de costa entre 1997 y 2022. **[Metodología]:** La dinámica litoral se cuantificó con el sistema Digital Shoreline Analysis System (DSAS), que permitió medir variaciones espacio-temporales de la línea de costa. **[Resultados]:** Los resultados evidencian predominancia de procesos erosivos con desequilibrio sedimentario negativo. Del total de 873 segmentos analizados, 63.6% presentaron erosión, con tasas máximas de -22.1 m/año y retroceso neto de hasta -553.6 m, superando las tasas máximas de acreción (6.2 m/año). San Blas es el municipio más afectado (90% de costa erosionada), seguido de Santiago Ixcuintla (80.5%) y Tecuala (79.2%). La pérdida de sedimentos se asocia principalmente a la disminución del aporte fluvial por la construcción del sistema de presas hidroeléctricas Aguamilpa, El Cajón y La Yesca sobre el río Santiago. **[Conclusiones]:** Los resultados confirman la alta fragilidad del litoral del occidente mexicano y proporcionan información fundamental para la planificación territorial y el diseño de estrategias de mitigación frente al cambio climático.

Palabras claves: acreción; costa de Nayarit; dinámica costera; línea de costa; retroceso de playa.

Abstract

[Introduction]: The coastal ecosystems of northern Nayarit, Mexico, provide essential environmental services such as climate regulation and flood protection, in addition to their

economic and social relevance. However, they face increasing coastal erosion accelerated by human activities and climate change. **[Objective]:** This study analyzes the processes of coastal erosion and accretion in three municipalities of western Mexico (San Blas, Santiago Ixcuintla, and Tecuala) by assessing shoreline changes between 1997 and 2022. **[Methodology]:** Coastal dynamics were quantified using the Digital Shoreline Analysis System (DSAS), which allowed spatio-temporal measurements of shoreline variations. **[Results]:** The results show a predominance of erosional processes with a negative sedimentary imbalance. Of the 873 segments analyzed, 63.6% presented erosion, with maximum rates of -22.1 m/year and a net retreat of up to -553.6 m inland, surpassing maximum accretion rates (6.2 m/year). San Blas is the most affected municipality (90% of eroded coastline), followed by Santiago Ixcuintla (80.5%) and Tecuala (79.2%). Sediment loss is mainly associated with reduced river input caused by the construction of the Aguamilpa, El Cajón, and La Yesca hydroelectric dam system on the Santiago River. **[Conclusions]:** The results confirm the high fragility of the western Mexican coastline and provide fundamental information for territorial planning and the design of mitigation strategies against climate change impacts.

Keywords: accretion; beach retreat; coastal dynamics; Nayarit coast; shoreline.

1. Introducción

Las zonas costeras comprenden playas, acantilados, marismas, dunas y otros hábitats localizados en la interfase entre los océanos y los continentes. Esta franja incluye tanto la porción terrestre influida por la proximidad al mar como la zona oceánica afectada por su cercanía a la tierra (Bosboom y Stive, 2021). Su relevancia ecológica, social y económica radica en la elevada diversidad de especies terrestres y marinas que albergan, incluidas especies amenazadas y de alto valor comercial, así como en la provisión de recursos naturales, como petróleo, gas y productos forestales. Asimismo, estas áreas funcionan como importantes destinos turísticos, generadores de empleo e ingresos, y desempeñan un papel estratégico en la gestión de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad (Kuenzer et al., 2012; Halder et al., 2022).

Como lo mencionan diversos autores, los ecosistemas costeros proporcionan servicios ambientales esenciales, entre los que destacan la regulación climática, la protección frente a inundaciones, la provisión de alimentos y materiales, y la conservación de la biodiversidad. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en México (SEMARNAT), destaca su función como sumideros de carbono en suelos y vegetación, especialmente en manglares y marismas; además actúan como barreras naturales que atenúan la energía del oleaje y las mareas, contribuyendo a la reducción del riesgo de inundaciones en comunidades costeras y proporcionan un ecosistema que sustenta servicios de aprovisionamiento de pesca y aprovechamiento forestal, actividades base de múltiples economías locales en el país (SEMARNAT, 2020).

A pesar de estos beneficios, las zonas costeras presentan una alta vulnerabilidad frente a procesos como la erosión, la contaminación, la sobreexplotación y el deterioro del hábitat, lo que hace indispensable su monitoreo continuo y una gestión sostenible (Nath et al., 2022). En particular la erosión costera es un proceso natural impulsado por la acción del oleaje, las mareas, los vientos y

las corrientes; no obstante, puede intensificarse como resultado de actividades humanas, tales como la urbanización, la construcción de infraestructura costera y la alteración del transporte sedimentario (Christofi et al., 2025; Sandoval y Barrentes et al., 2021).

Adicionalmente, la pérdida de vegetación asociada a la deforestación o a los cambios de uso del suelo reduce la estabilidad de la línea de costa. A estos factores se suma la influencia del cambio climático, cuyo aumento del nivel del mar y la mayor intensidad de tormentas, huracanes y ciclones contribuyen a la aceleración de los procesos erosivos en diversas regiones del mundo (Torres-Rodríguez et al., 2009).

Los especialistas han empleado diversas metodologías para el estudio de la erosión costera, que van desde la observación visual y la fotografía comparada (Sánchez-Rodríguez et al., 2021) hasta la instalación de marcas para medir el retroceso de la línea de playa y el análisis de imágenes satelitales. Este último enfoque resulta especialmente útil, ya que permite identificar cambios morfológicos a partir de series temporales extensas (Bishop-Taylor et al., 2021).

En el ámbito internacional diversos estudios han documentado la erosión costera en distintos litorales. Bird (2008) documentó la erosión costera como un fenómeno global ampliamente extendido, mientras que Vousdoukas et al. (2020) proyectaron que hasta el 50 % de las playas arenosas del mundo podrían desaparecer hacia finales del siglo XXI como consecuencia del cambio climático. A escala nacional, investigaciones realizadas en Veracruz (Hernández et al., 2017) y Campeche (Silva et al., 2018) indican que la erosión costera está fuertemente condicionada por la ocurrencia de tormentas tropicales, el oleaje extremo y las variaciones en el aporte sedimentario.

Por su parte, Ortiz y Pérez (1999) señala que los procesos erosivos en el Pacífico mexicano, incluido el estado de Nayarit, están estrechamente vinculados con la dinámica fluvial y el impacto de huracanes. En un análisis detallado de las playas de San Blas, Martínez et al. (2014) reportaron retrocesos de hasta 25 m, atribuibles a la acción de marejadas y a la deforestación de dunas. De manera similar, Herrera y López (2018) evidenciaron, para Bahía de Banderas, una relación entre el crecimiento turístico y el retroceso de playas, aunque sin considerar de forma explícita la influencia de factores climáticos (Cuadro 1).

Cuadro 1.- Compilación estudios de referencia, metodologías empleadas, zonas de estudio y principales hallazgos.

Autor / Año	Región	Metodología	Hallazgos principales	Limitaciones
Martínez et al. (2014)	San Blas, Nayarit	Imágenes Landsat (1985–2010) y DSAS	Retrocesos de hasta 25 m	Escala local
Herrera y López (2018)	Bahía de Banderas	SIG y entrevistas	Relación entre turismo y erosión	No considera factores climáticos
INEGI (2020)	Costa de Nayarit	Cartografía histórica	Cambios irregulares en marismas	Resolución espacial baja
Hernández et al. (2017)	Veracruz	DSAS y análisis de oleaje	Erosión asociada a tormentas	Condiciones distintas al Pacífico
Vousdoukas et al. (2020)	Global	Modelos climáticos	50 % de playas en riesgo	Escala general

En el occidente de México, el estado de Nayarit cuenta con un litoral de 277.2 km, equivalente al 4 % del litoral del Pacífico mexicano, el cual se encuentra sujeto a procesos dinámicos de erosión y acreción. La evaluación detallada de estos procesos es fundamental para la planificación del desarrollo costero, la gestión eficiente de los recursos naturales y la implementación de estrategias de adaptación al cambio climático.

En este contexto, el presente estudio tuvo como objetivo estimar los cambios en la línea de costa asociados a procesos de erosión y acreción en los municipios del norte de Nayarit (San Blas, Santiago Ixcuintla y Tecuala) durante el periodo comprendido entre 1997 y 2022.

2. Metodología

2.1 Área de estudio

Los municipios de Tecuala, Santiago Ixcuintla, San Blas, Compostela y Bahía de Banderas representan la costa de Nayarit. Este análisis se centra en los tres primeros municipios, que constituyen la costa norte del estado (Figura 1).

Figura 1: Localización del área de estudio.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

El municipio de Tecuala se ubica en la parte norte del estado y limita con el estado de Sinaloa entre las coordenadas geográficas 22°14' y 22°34' latitud norte y 105°14' y 105°45' longitud oeste (Vázquez, 2008). Su costa cubre una superficie de 29.6 km, que representa el 10.6% del total de la costa del estado.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010a), el municipio de Santiago Ixcuintla se ubica al sur de Tecuala entre las coordenadas $21^{\circ}37'$ y $22^{\circ}18'$ de latitud norte y $104^{\circ}54'$ y $105^{\circ}40'$ de longitud oeste; su costa representa el 28.1% de la costa del estado con una extensión de 78.1 km.

Por último, se encuentra el municipio de San Blas, ubicado al norte de Santiago Ixcuintla entre las coordenadas $21^{\circ}20'$ y $21^{\circ}45'$ de latitud norte y $105^{\circ}01'$ y $105^{\circ}28'$ de longitud oeste (INEGI, 2010b). La costa de San Blas representa el 17.4% de la costa del estado con 48.4 kilómetros de longitud.

2.2 Desarrollo

Para evaluar el proceso de erosión, se utilizó la herramienta DSAS (Digital Shoreline Analysis System) (Himmelstoss et al., 2021); esta es una aplicación de software libre que opera dentro de ArcMap, que es el componente principal de escritorio del Sistema de Información Geográfica (SIG) ArcGIS para visualización, edición y análisis geoespacial, y calcula estadísticas de cambio de la línea de costa a lo largo del tiempo mediante transectos (generados por DSAS y definidos cada 5 m) perpendiculares a las líneas de costa históricas (1997 y 2022).

Los resultados se expresan en metros de cambio por año, medidos a lo largo de los transectos. Las principales métricas utilizadas en su interpretación son:

- NSM (Net Shoreline Movement): medida de distancia neta entre la línea de costa más antigua y la más reciente. Valores positivos indican acreción y valores negativos indican erosión.
- SCE (Shoreline Change Envelope): es una medida de distancia que representa el envolvente total del cambio de la línea de costa a lo largo de un transecto, es decir, la distancia entre las líneas de costa más alejadas y cercanas con respecto a una línea base.
- EPR (End Point Rate): tasa de cambio promedio (metros/año) calculada dividiendo NSM entre el tiempo transcurrido.
- WLR (Weighted Linear Regression): tasa de cambio (en metros/año) obtenida mediante regresión lineal ponderada.
- Tipo de evento: clasificación cualitativa del transecto según la tendencia predominante (erosión o acreción).

Para delimitar la línea de costa se considerando la línea intermareal, interpretada de imágenes de los años 1997 y 2022 (ortofotos digitales con resolución de 2 m del año 1997 del INEGI e imágenes de satélite de alta resolución de la plataforma de Google Earth del abril de 2022, respectivamente), contando así con un intervalo temporal entre imágenes de 25 años. Se trabajo con herramientas SIG en la proyección Universal Transversa de Mercator para la Zona 13 N sobre un esferoide WGS84.

Una vez obtenidas las mediciones, se estimó el porcentaje de puntos de referencia con erosión o acreción a partir del total de puntos por municipio, para establecer el porcentaje que presenta cada uno de ellos. Adicionalmente, para estimar la longitud de costa afectada por erosión, acreción y sin

cambio en cada municipio, se calculó la longitud total de costa de cada municipio y la proporción correspondiente a cada tipo de evento (erosión, acreción y sin cambio) a partir de los datos de longitud de segmento (shape_leng) generados por DSAS.

3. Resultados

Los datos obtenidos reflejan que el área en estudio está sujeta a intensa actividad de cambio en la línea de costa, dominada por procesos de erosión, pero también mostrando zonas de acreción.

En la **Figura 2** se presenta el mapa de cambios en la línea de costa para los municipios de Tecuala, Santiago Ixcuintla y San Blas durante el periodo 1997-2022. En este mapa, **los transectos se representan en color rojo para indicar procesos de erosión y en color verde para indicar procesos de acreción**, lo que permite visualizar espacialmente la distribución y magnitud de los cambios a lo largo del litoral.

Figura 2. Mapa de erosión y acreción en el área en estudio.

Las tasas de erosión (identificadas por los valores EPR negativos) alcanzaron máximas de -22.1 m/año; la magnitud del movimiento neto de la línea de costa hacia el continente (NSM) fue de -

553.6 m. En los puntos de máxima erosión, el cambio total acumulado (SCE) coincidió con el valor absoluto de NSM de 553.6 m, confirmando que la costa retrocedió de forma continua.

La acreción fue menos intensa, la tasa máxima fue de 6.2 m/año; con un avance neto (NSM) de 156.4 m y SCE similar. Otras tasas de acreción oscilaron entre 1.9 y 1.04 m/año.

Las tasas máximas de erosión (-22.1 m/año) superaron a las tasas máximas de acreción (6.2 m/año), lo que implica que en algunos puntos el movimiento de la línea de costa hacia el continente ocurrió con mayor velocidad e intensidad que el avance de la playa hacia el mar. En otras palabras, la erosión fue mucho más fuerte que la acreción: mientras la costa retrocedió alrededor de 22 metros por año en algunos puntos, el avance máximo hacia el mar fue solo de 6 metros por año. Esto significa que la pérdida de terreno hacia el continente fue más rápida y severa que la ganancia de playa.

Del total de 873 segmentos analizados, 556 (63.6 %) presentaron erosión, 236 (27 %) mostraron acreción y 85 (9.7 %) registraron cambios mínimos (menores a +/- 3 m), clasificados como sin cambio.

Por municipio, Tecuala registró 203 segmentos: 107 con erosión (52.7 %), 62 con acreción (30.5 %) y 34 sin cambio (16.7 %). En Santiago Ixcuintla, de 367 segmentos, 258 presentaron erosión (70.3 %), 102 acreción (27.8 %) y 7 sin cambio (3.4 %). San Blas registró 303 segmentos: 191 con erosión (63 %), 68 con acreción (22.4 %) y 44 sin cambio (14.5 %).

Estos porcentajes reflejan un desequilibrio sedimentario negativo en el sistema costero, donde el transporte y la pérdida de sedimentos (por oleaje, corrientes, tormentas y obras humanas) superan el aporte de arena y limo. Más de la mitad de la franja costera de los tres municipios está retrocediendo (perdiendo terreno frente al mar), mientras que una pequeña fracción está ganando sedimentos o avanzando.

En el Cuadro 2 se presenta la longitud de costa afectada por erosión, acreción y sin cambio en cada municipio.

Cuadro 2. Longitud de costa afectada por evento y porcentaje por municipio.

Municipio Evento	Tecuala		Santiago Ixcuintla		San Blas	
	Longitud (m)	%	Longitud (m)	%	Longitud (m)	%
Erosión	18 972.4	79.2	47 819.3	80.5	40 247.9	90
Acreción	4 879.4	20.4	11 541.2	19.4	4 379.7	9.7
Sin cambio	84	0.35	26.7	0.05	71.4	0.16

Longitud = Longitud de costa afectada; % = porcentaje de costa afectada

San Blas tiene 44.7 km de costa. La erosión afectó alrededor de 40.2 km, lo que equivale al 90 % de su litoral. Esta pérdida se distribuye en 191 tramos, de magnitud variable de entre 3 m y 553 m de largo. La acreción cubrió 4.3 km (9.7 % de la costa), formada por 68 tramos de entre 3.1 m y 265 m. Las zonas sin cambio sumaron solo 71 m (0.16 %), distribuidos en 44 tramos de menos de 3 m cada uno (Figura 3).

Figura 3. Costa de San Blas afectada por procesos de erosión (rojo), acreción (verde) y sin cambios (amarillo).

En Santiago Ixcuintla se identificaron cerca de 59.3 km de costa. De esta longitud, aproximadamente 47.8 km presentaron erosión, lo que equivale al 80.5 % de su litoral. La acreción alcanzó 11.5 km, distribuidos en 102 segmentos que oscilan entre 3 m y 384 m, que representa el 19.4 % de la costa municipal. Solo 26.7 m (0.05 %) correspondieron a zonas sin cambio (Figura 5).

Figura 4. Costa de Santiago Ixcuintla afectada por procesos de erosión (rojo), acreción (verde) y sin cambios (amarillo).

Tecuala registró 23.9 km de costa. La erosión afectó 18.9 km, lo que equivale al 79.2 % de su litoral; esta longitud proviene de 107 segmentos que miden entre 343.12 m y 3.00 m. La acreción cubrió 4,879.53 m (20.4 % de la costa), distribuidos en 62 segmentos que van de 3.02 m a 454.1 m. Las zonas sin cambio sumaron 84 m (0.35 % restante), repartidos en 34 segmentos que oscilan entre 0.035 m y 3 m (Figura 5).

Figura 5. Costa de Tecuala afectada por procesos de erosión (rojo), acreción (verde) y sin cambios (amarillo).

Estos porcentajes representan los puntos de referencia con erosión o acreción en cada municipio. Cabe señalar que, como parte de la observación de los resultados, se identificaron zonas donde la erosión ha sido particularmente intensa. Estas áreas coinciden con sitios previamente documentados por otros autores, como Palmar de Cautla en Tecuala y la boca del Canal de Cautla (Figura 6), entre Tecuala y Santiago Ixcuintla (Franco et al., 2014; Ramírez-Zavala et al., 2012), así como la desembocadura del río Santiago en San Blas (Figura 7) (Martínez et al., 2014; Berlanga y Robles, 2006; Nájera et al., 2021).

Figura 6. Erosión y acreción en canal de Cautla.

Figura 7. Línea de costa 1993 – 2019 Ejido Laureles y Góngora, en el municipio de San Blas.

En algunos sitios del municipio de San Blas, los procesos de erosión se presentan de manera sutil, como ocurre en playa Las Islitas, Matanchén y playa Los Cocos. En estas zonas, la erosión mantiene en condición de riesgo las construcciones y a la población desde 1980 hasta la fecha (Martínez et al., 2014; POEL San Blas, 2020) (Figuras 8 y 9).

Figura 8. Línea de costa 1993 – 2019 Las Islitas, municipio de San Blas

Figura 9. Erosión de la costa y obras de contención aplicadas en Los Cocos, municipio de San Blas

4. Discusión

Los tres municipios analizados muestran una dinámica costera donde predomina el retroceso de la línea de costa, lo cual sugiere un proceso erosivo persistente que supera a los eventos de acreción registrados. Esta tendencia parece asociada a la modificación del régimen hidrosedimentario, sobre todo en la desembocadura del río Santiago, Las Islitas y Los Cocos, donde la construcción de las presas Aguamilpa, El Cajón y La Yesca redujo el aporte de sedimentos hacia el litoral (Martínez et al., 2014; Flores-Uribe et al., 2021).

Las tasas máximas de erosión estimadas en este estudio y los retrocesos netos observados indican un proceso que pudo intensificarse en las últimas décadas, particularmente en San Blas y Santiago Ixcuitla, en comparación con los valores documentados para periodos previos (Martínez et al., 2014). En esta misma línea, Nájera et al. (2021) reportan una intrusión marina de 358.9 ha entre 2000 y 2019 en la desembocadura del río Santiago, consistente con el comportamiento histórico descrito por Ortiz y Romo (1994) y Ortiz y Pérez (1999), lo que sugiere una continuidad en la pérdida de sedimentos.

Además de la disminución del aporte fluvial, los resultados permiten inferir que la erosión podría reforzarse por lluvias atípicas, tormentas tropicales, huracanes y por la posible elevación del nivel del mar bajo escenarios de cambio climático (POEL San Blas, 2020). La combinación de estos factores naturales y antrópicos redujo la resiliencia de los sistemas estuarinos, considerados geológicamente viejos y vulnerables debido a la alteración del hidroperiodo y a la presión humana sobre dunas, manglares y marismas (Ramírez-Zavala et al., 2012). Las zonas identificadas como críticas, Palmar de Cuautla, el canal de Cuautla y la desembocadura del río Santiago, coinciden con áreas señaladas por otros autores, lo que refuerza la idea de que estos sectores presentan condiciones sensibles a la erosión.

Al comparar estos resultados con estudios realizados en otras regiones de México y América Latina, se observan patrones similares. En el Caribe mexicano, Guido et al. (2009) documentan un aumento de la erosión asociado a infraestructura turística y a eventos climáticos intensos. En Cuba,

Hernández et al. (2016) describen retrocesos vinculados a obras costeras y al impacto del huracán Iván, mientras que en Tabasco, Gómez et al. (2016) señalan que la reducción del aporte sedimentario por presas en el río Grijalva favoreció procesos erosivos comparables a los observados en Nayarit. Estas coincidencias permiten situar los resultados dentro de un contexto latinoamericano donde la transformación de cuencas y la intensificación del clima influyen en la dinámica costera.

Los cambios morfológicos registrados en Nayarit también guardan relación con los documentados por Barreto et al. (2021) en Puerto Rico tras el huracán María, donde se observaron procesos simultáneos de erosión y acreción. Aunque en los municipios estudiados la acreción ocupa una proporción menor, su presencia indica que existen sectores donde la redistribución de sedimentos continúa, aunque sin contrarrestar el retroceso general. En conjunto, los resultados sugieren un desequilibrio sedimentario negativo en la región, donde la pérdida de sedimentos supera al aporte disponible.

Las estimaciones obtenidas tienen implicaciones para la gestión territorial y la gobernanza costera. La alta proporción de costa bajo erosión en los municipios indica que las comunidades locales podrían enfrentar un riesgo creciente de inundaciones, pérdida de tierras y afectaciones a actividades económicas. En este sentido, se vuelve necesario avanzar hacia estrategias de manejo costero que integren la restauración de dunas y manglares, la regulación del crecimiento urbano en zonas de riesgo, la gestión integral de cuencas y la incorporación de escenarios climáticos en la planificación territorial. Un enfoque socioecológico y multiescalar permitiría reducir la vulnerabilidad del litoral y favorecer la continuidad de los servicios ecosistémicos que sostienen a las poblaciones costeras.

Estos hallazgos subrayan la importancia de comprender cómo las actividades humanas y los eventos naturales extremos influyen en la dinámica costera, así como la necesidad de profundizar en su estudio para orientar acciones de mitigación y manejo que reduzcan la vulnerabilidad del litoral. Un análisis continuo de estos procesos permite identificar zonas críticas, anticipar riesgos y diseñar estrategias que favorezcan la conservación de los ecosistemas costeros y la protección de las comunidades que dependen de ellos.

5. Conclusiones

El estudio diagnosticó la fragilidad del litoral del occidente de México, evidenciando una intensa dinámica de cambio dominada por la erosión. El 63.6 % de los segmentos costeros analizados presentaron pérdida de sedimento, lo que indica un desequilibrio sedimentario negativo, donde la erosión supera al aporte. Las tasas máximas de erosión (-22.1 m/año) exceden notablemente las de acreción (6.2 m/año), con un retroceso neto de la línea de costa (NSM) de hasta -553.6 m en las zonas más críticas.

El análisis de la longitud de la costa afectada reveló que San Blas es el municipio con mayor proporción de costa, bajo erosión (90%), seguido de Santiago Ixcuintla con 80.5% y Tecuala con 79.2%. Estos porcentajes confirman un retroceso generalizado de la franja costera. Las zonas más críticas, Palmar de Cuautla, la boca del canal de Cuautla y la desembocadura del río Santiago, registran la mayor erosión, afectando manglares y reduciendo servicios ambientales como la protección ante inundaciones.

Los resultados aportan información clave sobre la evolución costera y la influencia de la actividad humana, esenciales para proteger infraestructura, orientar el desarrollo territorial y diseñar estrategias de mitigación frente al cambio climático.

Se recomienda emplear estos hallazgos para implementar estrategias integrales que consideren procesos geomorfológicos y presión antrópica, asegurando la conservación de los ecosistemas y sus servicios para el bienestar humano.

Ética y conflictos de intereses

“Las personas autoras declaran que han cumplido totalmente con todos los requisitos éticos y legales pertinentes, tanto durante el estudio como en la producción del manuscrito; que no hay conflictos de intereses de ningún tipo; que todas las fuentes financieras se mencionan completa y claramente en la sección de agradecimientos; y que están totalmente de acuerdo con la versión final editada del artículo.”

Referencias

Barreto, M., Tejeda, R. M., Cabrera, N., Bonano, V., Díaz, E. y Castro, K. P. (2021). El estado de la erosión costera post-huracán María en Puerto Rico. *Revista Geográfica de Chile Australis*, (57), 29-40. <https://doi.org/10.23854/07199562.2021571esp.Barreto29>

Berlanga-Robles, C. y Ruiz-Luna, A. (2006). Evaluación de cambios en el paisaje y sus efectos sobre los humedales costeros del sistema estuarino de San Blas, Nayarit (México) por medio de análisis de imágenes Landsat. *Ciencias Marinas*, 32(3), 523-538. <http://dx.doi.org/10.7773/cm.v32i3.1126>

Halder, Amén, A. M. S., Bandyopadhyay, J., Kedher, K. M. y Yassen, Z. M. (2022). The impact of climate change on land degradation along with shoreline migration in Ghoramara Island, India. *Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C*, 126, 103135. <https://doi.org/10.1016/j.pce.2022.103135>

Bird, E. C. F. (2008). *Coastal geomorphology: An introduction* (2nd ed.). Wiley. <https://www.kufunda.net/publicdocs/Coastal%20Geomorphology.pdf>

Bishop-Taylor, R., Nanson, R., Sagar, S. y Lymburner, L. (2021). Mapping Australia's dynamic coastline at mean sea level using three decades of Landsat imagery. *Remote Sensing of Environment*, 267, 112734. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112734>

Bosboom, J. y Stive, M. J. F. (2023). *Coastal dynamics*. Delft University of Technology. <https://doi.org/10.5074/T.2021.001>

Christofi, D., Mettas, C., Evagorou, E., Stylianou, N., Eliades, M., Theocharidis, C., Chatzipavlis, A., Hasiotis, T. y Hadjimitsis, D. (2025). A review of open remote sensing data with GIS, AI, and UAV support for shoreline detection and coastal erosion monitoring. *Applied Sciences*, 15(9), 4771. <https://doi.org/10.3390/app15094771>

Flores-Uribe, E. Y., Becerra-Monroy, C. y Velasco-Pérez, M. G. (2021). *Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de San Blas*. Parábola Ambiental. <https://sanblasnayarit.gob.mx/wp-content/uploads/2023/09/POEL-San-Blas-Completo-Final.pdf>

Franco, C., Mendoza, E. G. y Silva, R. (2014, octubre). *Caracterización del comportamiento morfodinámico del canal de Cuautla, Nayarit, México* [Conferencia]. Puerto Vallarta, Jalisco, México. https://www.researchgate.net/publication/324545991_Caracterizacion_del_comportamiento_morfodinamico_del_canal_de_Cuautla_Nayarit_Mexico

Gómez, J. C., Reyes, R. R., Macías, E. B., Tenorio, E. E. y Campillo, L. M. (2016). Índice de vulnerabilidad costera del litoral tabasqueño, México. *Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, UNAM*, (91), 70-85. <https://www.scielo.org.mx/pdf/igeo/n91/0188-4611-igeo-91-00070.pdf>

Guido, P., Ramírez, A., Godínez, L., Cruz, S. y Juárez, A. (2009). Estudio de la erosión costera en Cancún y la Riviera Maya, México. *Investigaciones Geográficas*, 20, 41-55. http://repositorio.imta.mx/bitstream/handle/20.500.12013/1929/OT_141.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hernández, A. O., Santana, J. R., Cruz, E. E., Guanache, C. D. y Linares, A. P. (2016). Morfodinámica costera en la playa Bailén, costa sur del occidente de Cuba, entre los años 2003-2013. *Investigaciones Geográficas, UNAM*, (91), 56-69. <https://doi.org/10.14350/rig.47086>

Himmelstoss, E. A., Henderson, R. E., Kratzmann, M. G. y Farris, A. S. (2021). *Digital Shoreline Analysis System (DSAS) version 5.1 user guide* (U.S. Geological Survey Open-File Report 2021-1091). <https://doi.org/10.3133/ofr20211091>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2010a). *Compendio de información geográfica municipal 2010: Santiago Ixcuintla, Nayarit*. https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/18/18015.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2010b). *Compendio de información geográfica municipal 2010: San Blas, Nayarit*. https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/18/18012.pdf

Kuenzer, C. y Renaud, F. G. (2012). Climate and environmental change in river deltas globally: Expected impacts, resilience, and adaptation. En F. G. Renaud y C. Kuenzer (Eds.), *The Mekong Delta system: Interdisciplinary analyses of a river delta* (pp. 7-46). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-3962-8_2

López, S. C. (2020). Efecto antrópico en la geomorfología y morfodinámica de la franja costera de la Laguna de La Paz, Baja California Sur, México. *Investigaciones Geográficas, UNAM*, (101), e60084. <https://doi.org/10.14350/rig.60084>

Martínez, R. E., Silva, R. y Mendoza, E. (2014). Identification of coastal erosion causes in Matanchén Bay, San Blas, Nayarit, Mexico. *Journal of Coastal Research*, (71), 93-99. <https://doi.org/10.2112/SI71-011.1>

Nájera, A., Carrillo González, F. M., Morales Hernández, J. C. y Nájera, O. (2021). Cambio de cobertura y uso de suelo en la llanura costera asociados a procesos antropogénicos: caso San Blas, Nayarit. *Madera y Bosques*, 27(1), e2712104. <https://doi.org/10.21829/myb.2021.2712104>

Nath, A., Koley, B., Saraswati, S., Choudhury, T., Um, J. S. y Ray, B. C. (2023). Geospatial analysis of short-term shoreline change behavior between Subarnarekha and Rasulpur estuary, east coast of India using intelligent techniques (DSAS). *GeoJournal*, 88(Suppl 1), 255-275. <https://doi.org/10.1007/s10708-022-10683-8>

Ortiz, M. A. y Romo, M. L. (1994). Modificaciones de la trayectoria meándrica en el curso bajo del río Grande de Santiago, Nayarit, México. *Investigaciones Geográficas*, (29), 9-23. <https://doi.org/10.14350/rig.59027>

Ortiz, M. A. y Pérez Vega, A. (1999). Evidencia documental de los cambios en la línea de costa por sedimentación rápida en la bahía de Matanchén, Nayarit, México. *Investigaciones Geográficas*, (40), 5-20. <https://doi.org/10.14350/rig.59094>

Ramírez-Zavala, J. R., Cervantes-Escobar, A. y Ramírez Zavala, J. R. (2012). El ambiente biofísico de Marismas Nacionales, Sinaloa, y criterios básicos para la gestión de su integridad ecológica. En A. Cervantes-Escobar y J. R. Ramírez-Zavala (Eds.), *Marismas Nacionales Sinaloa: Futuro y conservación* (pp. 53-115). Universidad Autónoma de Sinaloa/Pronatura Noroeste A.C.

Sánchez-Rodríguez, M. A., Montijo-Galindo, A., Cervantes-Escobar, A., Rendón-Irbe, A., Vela-Valdés, J. J., Ceja-Pastrano, K. M. y Moreno-García, S. E. (2021). Estimación de la erosión costera en el noroeste de México a nivel regional y municipal desde un enfoque cualitativo. En A. Cervantes-Escobar, R. Hernández-Guzmán, y A. Montijo-Galindo (Eds.), *Vulnerabilidad costera en el noroeste de México: Un enfoque multidisciplinario* (pp. 95-120). CONACYT – CIAD.

Sandoval, L. y Barrantes, G. (2021). Cambios en la cobertura de la tierra en los puntos calientes de erosión costera en el Caribe sur de Costa Rica, durante el periodo 2005 – 2017. *Uniciencia*, 35(2), 1-23. <https://doi.org/10.15359/ru.35-2.6>

SEMARNAT. (2020). *Biodiversidad - Ecosistemas costeros y oceánicos*. Conjunto Básico de Desempeño Ambiental, Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales. https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/indicadores20_cd/conjuntob/06_biodiversidad/06_biodiv_marinos_intro.html

Torres-Rodríguez, V., Márquez, A., Bolongaro, A., Chavarría, J., Expósito, G. y Márquez, E. (2009). Tasa de erosión y vulnerabilidad costera en el estado de Campeche debido a efectos del cambio climático. En A. V. Botello (Ed.), *Cambio climático: Vulnerabilidad costera en el Golfo de México* (pp. 221-240). SEMARNAT-INE, UNAM-ICMYL, Universidad Autónoma de Campeche. <https://doi.org/10.13140/2.1.5032.2889>

Vázquez, J. (2008). *Tecuala, Nayarit*. Gobierno del Estado de Nayarit. <https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/planesmunicipales/Plan%20de%20Desarrollo%20Tecuala.pdf>